

СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОВ АДЪЕКТИВАЦИИ ПРИЧАСТИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Райимназарова Чарос Холмаматовна

студентка 2-го курса факультета русского и родственных языков
Термезского государственного университета

Камалов Умид Ачилович

Научный руководитель
преподаватель кафедры русского языка и языкознания
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902041>

Аннотация

В этой статье рассматривается сходство в отношении причастий узбекского и русского языка, переносного значения к процессам адъективации. Итогом научной работы является сравнение в узбекском и русском языке адъективированных причастий и их использование.

Ключевые слова: Переносное значение, активные лексемы, транспозиция, адъективированные причастия, имена прилагательные, полная дифференциация

Сходство между узбекскими и русскими причастиями наблюдается в отношении переносного значения к процессам адъективации. Так, в обоих языках интенсивной адъективации подвержены те причастия, которые имеют переносное значение: *добродушно сияющее лицо, шёл неузнаваемый цветущий Степан; O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'yimas* (Пословица); *qaynatilgan suv* и т.п. Переносное значение в этих примерах усиливает качественность, атрибутивность соответствующих причастий и способствует адъективации. В нем затемняется признак деятельности предмета, но четко обозначены качества предметов.

Довольно часто можно наблюдать адъективацию причастий в результате их употребления в составе терминологических сочетаний: *режущий инструмент, красящие вещества, склеивающая машина, сцепляющий механизм, уплотняющая жидкость* и т.п. Именно терминологическое употребление усиливает, на наш взгляд, их качественность, атрибутивность соответствующего причастия. Данное явление можно проследить и в узбекском языке. Например: *Birlashgan Millatlar Tashkiloti* (Организация Объединенных Наций), *o'tgan zamon* (прошедшее время), *o'tmas burchak* (тупой угол) и т.п.

Следует отметить, что транспозиция причастий в обоих исследуемых языках может быть разного качества: одни из них полностью переходят в разряд других частей речи, а другие – лишь в определенном контексте.

При полном переходе бывшее причастие в качестве самостоятельной лексической единицы переходит в состав другой части речи. Данное явление А.Гуломов связывает с историческим развитием самого языка. По его мнению, переход причастий восходит к тому периоду, когда еще не было полной дифференциации между частями речи, и одно слово в качестве грамматической полисемии могло употребляться одновременно в составе нескольких частей речи [2: 6-7].

Хотя слова бывают многозначными, обычно они закрепляются за одним лексико-грамматическим разрядом.

Когда причастие переходит в систему имени прилагательного, в узбекском языке наблюдается следующая особенность: в словосочетаниях типа «определение + определяемое (причастие+имя существительное)» первый элемент (причастие) обозначает постоянный, а не динамический признак («окачествление») и при этом увеличивается сфера его употребления.

Активными в этом плане являются лексемы с аффиксами **-(a)g'on**, **-(a)r**, **-mas** (отрицательная форма от **-(a)r**) и только в некоторых случаях формы на **-gan** могут переходить в систему имени прилагательного. Например: *bilag'on (qiz)*, *(tepag'on (ot)*, *uchar (bola)*, *cho'rtkesar (o'quvchi)*, *indamas (kishi)*, *o'tmas (pichoq)*, *o'qigan (ma'lumotli, ilmli) (odam)* и т.п. Сфера значения адъективированного причастия обычно расширяется, то есть форма причастия может быть определением не только к «своему» определяемому, но и к другим именам.

Например, причастия *o'tmas (тупой)* и *o'lmas (бессмертный)* обычно сочетаются с существительными *pichoq (нож)* и *odam (человек)*. Но в результате адъективации они могут быть определением и к другим определяемым.

Например: *o'tmas buyum, zehn, miya (непреходящие вещи, разум, мозг)*; *o'lmas g'oya, asar, mol (бессмертные идеи, произведения, товары)*.

Адъективированные причастия, так же как и имена прилагательные, имеют степени сравнения. Причем, в узбекском языке они выражаются преимущественно в аналитической форме. Например: *o'tmas+roq*, *bilag'on+roq*, *juda yaramas*, *eng uchar*; более или менее успевающий ученик, самый отстающий студент.

Причастия так же, как и имена прилагательные, могут употребляться для обозначения признака вне конкретного времени. Это явление встречается и в некоторых причастиях с залоговым показателем.

Например, в формах причастия возвратного залога: *kelishgan, burishgan, tutingan* и др.

Следует отметить, что процесс адъективации причастий в узбекском языке – явление довольно редкое. Хотя значительная часть слов, отнесенных в разряд прилагательных, в историческом плане были причастиями.

Таким образом, адъективация характерна для причастий и русского, и узбекского языков. При этом причастия утрачивают свои глагольные категории вида, залога, времени и сохраняют категории прилагательного – род, число, падеж. Причем узбекские причастия в силу отсутствия у них категории рода согласуются с определяемым словом в числе и падеже.

Транспозиция причастий в обоих исследуемых языках может быть разного качества: одни из них полностью переходят в разряд прилагательных, а другие – лишь контекстуально.

Таким образом, адъективация характерна для причастий и русского, и узбекского языков. При этом причастия утрачивают свои глагольные категории вида, залога, времени и сохраняют категории прилагательного – род, число, падеж. Причем узбекские причастия в силу отсутствия у них категории рода согласуются с определяемым словом в числе и падеже.

Список использованной литературы:

1. Ғуломов А.Ғ. Фейл: Ҳозирги замон ўзбек тили курсидан материаллар. – Т.: Узфанакаднашр, 1994.
2. Решетов В.В. Основы фонетики и грамматики узбекского языка. – Ташкент: изд. 2. 1995.
3. Камалов У. А. Оптативные предложения в русском и узбекском языках // Молодой ученый. – 2020. – №. 47. – С. 449-452.
4. Камалов У. СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОПТАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ // Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 10-12.
5. Камалов У. СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОПТАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ // Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 10-12.
6. Худаёрова Г. Н. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ ЯЗЫКА, ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2019. – С. 95-99.

7. Khudayorova G. РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ТЕМ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В6. – С. 329-332.
8. Назарова М. Н. СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 12. – С. 236-238.
9. Назарова М. Н. Виды работ по разграничению вводных и вставных конструкций на уроках русского языка //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – №. 2-5. – С. 56-60.

